

CULTURA CIVICĂ

Elena SUFF

dr., formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Învăță de la toate: cultura civică – o competență transdisciplinară

Rezumat: Biografiile persoanelor ale căror vieți sunt suficient de importante pentru a fi studiate la școală ne oferă atât exemple pozitive, demne de urmat, cât și lecții de viață care servesc drept avertisment. Orice disciplină ar preda, făcând referință la biografii, profesorul are oportunitatea de a promova valori civice și de a contribui la formarea unor cetățeni autentici, care știu să învețe din succesele și greșelile altora.

Cuvinte-cheie: cultură civică, cetățean, valori, educație, biografie, exemplu.

Abstract: The biographies of personalities whose lives are significant enough to be studied in school may constitute either positive examples that ought to be followed or life lessons acting as warnings. Teachers – whatever their specialization – have a unique opportunity to promote civic values and contribute to the creation of good citizens when referring to biographies in the classroom: they will educate the kind of citizens who can learn from both the success and the errors of others.

Keywords: civic culture, citizen, values, education, biography, example.

Competențele interpersonale, civice și morale fac parte din lista de competențe-cheie (transversale și transdisciplinare) care, deși vizate atât de discipline școlare speciale (*Educație pentru societate, Dezvoltare personală*), cât și de toate disciplinele școlare în ansamblu, ar trebui formate și dezvoltate în primul rând la nivel extra- și suprașcolar, în proverbialii șapte ani de acasă și mai departe. Atitudinea copilului față de societate și stat, față de sine ca cetățean și față de drepturile, responsabilitățile și limitările sale ca cetățean încep să se contureze încă în educația de familie, din conversațiile adulților și comportamentele lor, urmărite de cei mici; se întâmplă ca un copil să adopte, până la urmă, un comportament civic radical diferit de cel observat acasă. Însă *pe lângă și alături* de familie, școala are numeroase oportunități pentru a promova cultura civică și spiritul civic, contribuind la pregătirea unui cetățean modern, care își conștientizează datoria, își iubește țara, însă nu omite să aplice gândirea critică și nu se lasă dus de val, momit cu promisiuni deșarte sau cumpărat cu pâine și spectacole.

Pentru educarea prin exemplu, un material extrem de util îl prezintă biografiile personalităților marcante din diverse domenii. Viețile scriitorilor, ale matematicienilor, fizicienilor, medicilor, biologilor, chimiștilor, sportivilor, pictorilor, muzicienilor, nemaivorbind de chipurile istorice, reprezintă o resursă bogată de studii de caz, exemple demne de urmat – și altele, care, dimpotrivă, n-ar trebui imitate.

Cum să utilizăm biografiile în demersul educațional? Cu excepția studiului monografic în clasa a XII-a, cursul de limbă și literatură română nu presupune examinarea aprofundată a biografiilor scriitorilor studiați – și are dreptate. Nu considerăm necesară memorarea tabelelor cronologice și a listelor de publicații din primii ani de gimnaziu. Însă, dat fiind faptul că, în planificarea de lungă durată a profesorului perspicace, un grup esențial de scriitori apare și reappare, așa sau altfel, de la o clasă la alta, profesorul are oportunitatea de a reveni și la variate episoade ale biografiei anumitor autori, pe măsura studierii unor texte mai lungi și mai complexe din creația acestora. Recomandăm, drept formă de abordare,

anecdota literară, povestirea (sau prezentarea în altă formă) a unor episoade notorii din viața scriitorului în cauză. Fără îndoială, profesorul va ști să potrivească episodul cu vârsta elevilor, selectând experiențe comensurabile sau, cel puțin, compatibile cu dezvoltarea psihologică și experiența de viață a elevilor. Într-un demers didactic planificat continuu, la nivel de ani și etapă de școlarizare, biografia unor scriitori deosebit de populari în școală – Mihai Eminescu, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Ion Druță – se va asambla astfel, an cu an, în memoria elevilor, pentru a se generaliza eventual într-un tablou complet în clasele de liceu. O abordare similară este posibilă la lecțiile de istorie, dată fiind structura concentrică a curriculumului gimnazial și liceal la această disciplină: or, elevul de clasa a X-a va înțelege, bunăoară, anumite acțiuni și motivația lor din viața lui Caius Julius Caesar – și chiar, sperăm, va învăța din ele – altfel decât un elev de clasa a V-a.

Componenta civică va ține nu de listarea cronologică a evenimentelor, ci de aspectul atitudinal și valoric al faptelor și al reacției (contemporane și *post factum*) la ele. Este important pentru istoria literaturii române că Mihai Eminovici-copilul obișnuia să petreacă mult timp în mijlocul naturii, o experiență care l-a inspirat pentru restul vieții,

când, locuind în orașe mari, nu mai avea posibilitatea de a cutreiera păduri. La nivel de cultură civică, ne putem întreba: în ce măsură posedă adultul Mihai Eminescu o cultură ecologică? Ce atitudine avea față de natură și ocrotirea ei? Ce putem învăța din aceasta? Un moment-cheie pentru formarea poetului a fost patronajul profesorului Aron Pumnul. La nivel atitudinal, ne întrebăm: în ce măsură experiența de a sta în gazdă la Pumnul, cărturar de școală veche, a format atitudinea lui Eminescu față de învățătură, știință, cercetare, lectură și cărți? Cu această ocazie, profesorul poate propune un exercițiu de autorefecție, solicitându-le elevilor să-și traseze propriile experiențe timpurii legate de perceperea cărților și a lecturii.

Interdisciplinaritatea intră în joc în cazul *actorilor* istorici care s-au remarcat prin activitate într-un șir de domenii. Astfel, mai mulți dintre scriitorii români s-au manifestat, la un moment sau altul, și în calitate de politicieni și oameni de stat. Trecând de marii cronicari (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce), care au fost funcționari de stat mai întâi de toate, un exemplu evident este generația pașoptistă, printre membrii căreia s-au numărat revoluționari (și deținuți politici), miniștri, ambascadori. Spiritul civic și sentimentele patriotice l-au

PROIECTE CEPD

Comunități școlare în acțiune: crearea condițiilor de persistare în școală a elevilor din familiile social-vulnerabile

Perioada de implementare: Noiembrie 2010-decembrie 2012

Finanțator: Fondul de urgență, creat de George Soros în vara anului 2009 pentru atenuarea efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est și Sud-Est și Asia Centrală, oferit prin intermediul Fundației Soros-Moldova

Scopul proiectului: Sprijinirea școlilor din mediul rural prin crearea unor condiții de frecvență a școlii pentru copiii din familiile social-vulnerabile și menținerea motivației acestora pentru învățare și dezvoltare, având în vedere faptul că familiile din care fac parte sunt profund afectate de criză

Rezultate: 50 de localități informate și sensibilizate privind problemele copiilor din din familii social-vulnerabile; 2200 de copii beneficiari de suport material (îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare); echipă de 12 formatori cu experiență în domeniul elaborării și implementării proiectelor creată și consolidată; 50 de echipe comunitare formate și instruite în scrierea și implementarea proiectelor (200 de persoane, cu un program de instruire de 30 de ore); 100 de proiecte locale, elaborate și implementate de echipele comunitare, care vizează crearea condițiilor și a sprijinului material pentru elevii din familii social vulnerabile; peste 150 de activități extracurriculare dezvoltate în 50 de școli implicate în proiect; 50 de școli beneficiare de suport material în valoare de 10500 USD; peste 2500 de elevi implicați în activități extracurriculare; peste 200 de educatori implicați în activități de educație nonformală; 1000 de exemplare de materiale promoționale editate; 112 directori adjuncți și diriginți instruiți și certificați în următoarele domenii: organizarea activităților extracurriculare centrate pe copil, educație și dezvoltare personală, sporirea motivației elevilor pentru învățare și dezvoltare; programul de formare (3 zile, pentru echipe din 50 de școli) desfășurat și follow-up pentru schimburi de materiale și experiență cu colegii din școlile implicate; 466 de seturi de carte *Învăț să fiu* și *Citind, învăț să fiu* donate bibliotecilor școlare; cartea *Comunități școlare în acțiune* editată cu scopul de a extinde impactul proiectului în alte comunități școlare; un film realizat și 300 de DVD-uri cu practici de succes din cadrul proiectului distribuite etc.

format pe Alecu Russo-scriitorul în aceeași măsură ca lecturile și studiile. Alexandru Hâjdău, deși a fost educat în străinătate și a activat preponderent în afara Principatelor Române, a jucat un rol important în cauza Unirii de la 1859 (de altfel, întreaga dinastie Hâjdeu/Hâjdău reprezintă o galerie de personalități talentate, care și-au câștigat pâinea cea de toate zilele servind state străine, însă au promovat cultura românească prin creația lor). Au făcut parte din marea politică și scriitorii interbelici, precum Octavian Goga (prim-ministru) și Lucian Blaga (diplomat). Dacă ne gândim la istoria contemporană, poziția civică a scriitorilor Leonida Lari, Ion Hadârcă, Nicolae Dabija, promovată prin poezia, proza și publicistica lor, a fost un factor esențial în mișcarea de renaștere națională din Basarabia în anii 1980-90.

Un exercițiu interesant pentru liceeni ar fi să determine și să listeze principiile politice și civice ale scriitorilor-politicieni, pentru a le compara *cu* și, eventual, a le încadra în platformele politice ale partidelor și mișcărilor politice contemporane din țara noastră. Uneori rezultatul poate surprinde, și un scriitor cu reputație literară luminoasă și pozitivă se dovedește a fi fost susținătorul unor idei extremiste sau colaborator cu un regim dictatorial. Mai mult, descoperim că scriitorii pe care îi punem alături, ca reprezentanți ai acelorași perioade, curent literar sau filozofii, puteau fi, personal sau ideologic, dușmani de moarte. Antisemitismul societății române interbelice, legalizat ulterior în anii celui de-al Doilea Război Mondial, a fost un factor-cheie în creația și activitatea profesională a lui Mihai Sebastian, silit, la un moment dat, să adopte pseudonime pentru a fi publicat, și rupt periodic de la masa de scris pentru obligatoria muncă fizică grea. Simpatiile de extremă dreaptă ale contemporanului său Nichifor Crainic și ale autorilor asociați cu revista sa *Gândirea* îi plasează într-o tabără opusă lui Sebastian – însă, când ne gândim la fenomenul literar interbelic, ni-i imaginăm pe toți alături, dedicându-se scriiturii și având cel mult dezacorduri de ordin estetic. Reliefa acestor aspecte ale biografiilor de scriitori ne permite să-i percepem pe autori ca pe niște persoane reale, cu simpatii și antipatii, atitudini, erori și ambiții, nu portrete canonice cu inevitabila pană în mână.

Literatura nu este unicul domeniu în care activitatea celor implicați este marcată de spiritul lor civic și poziția lor cetățenească. Marii exploratori porneau la drum, riscându-și viețile, nu doar de dragul științei și din dragoste de călătorii, ci și – în primul rând – pentru a aduce glorie (și, eventual, noi teritorii și surse de venit) patriei lor sau țării adoptive. Studiind itinerarele exploratorilor la orele de geografie, profesorul și elevii se pot opri asupra motivației acestora și asupra argumentelor prin care autoritățile au fost convinse să le susțină inițiativa. Uneori, explorarea ajungea în mijlocul unor fine dispute diplomatice: când norvegianul Roald Amundsen l-a întrecut pe britanicul Peter Falcon Scott în cursa pentru descoperirea Polului Sud, autoritățile

din Norvegia, o țară care, la acel moment, era săracă și avea o poziție politică șubredă (își câștigase independența cu abia câțiva ani în urmă), depinzând mult de alianța cu Imperiul Britanic, s-au îngrijorat că relațiile dintre cele două state s-ar fi putut deteriora; bucuria pentru succesul lui Amundsen a fost întinată de reacția acră a britanicilor [1].

La studierea mișcărilor de renaștere națională și a revoluțiilor europene, merită atenție detaliile biografice ale principalilor actanți, precum și cele ale liderilor spirituali, care prin scrierile lor au inspirat avântul patriotic. Se va constata că efectiv nicio revoluție sau revoltă europeană de succes nu a fost *condusă* de popor, ci a fost implementată, cu ajutorul forței populare, în baza nemulțumirii populare, de către oameni culti, cu studii, frecvent destul de înstăriți, din păturile mijlocii și superioare ale societății; unii erau și reprezentanți ai minorităților etnice sau religioase. Revoluția franceză din 1789, revoluția franceză din 1830, revoluțiile europene de la 1848, răscoala decembriştilor din 1825, revoluția irlandeză din 1916, revoluțiile ruse din 1905, februarie 1917 și octombrie 1917 – ideologia și planificarea lor au efectuat-o persoane cu studii, care s-au putut sprijini pe experiențele generațiilor trecute și pe lecțiile istoriei, și oameni cu experiență militară, care au știut să planifice strategic insurgențele de masă. Profităm de oportunitate pentru a le recomanda profesorilor și elevilor care citesc în limba rusă remarcabilul proiect web dedicat celor două revoluții ruse din 1917: *1917. Свободная история* („1917. Istoria liberă”) [5], continuat de *Карта истории* („Harta istoriei”) [4], în care premisele și cursul unor evenimente decisive din istoria secolului al XX-lea sunt prezentate exclusiv prin intermediul citatelor autentice din documentele umane ale epocii – scrisori, telegrame, note de jurnal, memorii, procese-verbale, dispoziții, ordine etc. Reconstituirea unor evenimente din istoria națională sau universală printr-o abordare similară (în parametri comensurabili cu vârsta și posibilitățile elevilor) ar putea deveni un proiect major cu aspecte interdisciplinare, la nivel de trimestru sau chiar de an școlar: ghidați de profesor, elevii examinează documentele de epocă (eventual, le traduc), selectează fragmentele potrivite, le aranjează după o anumită logică justificabilă, prezentând, în final, într-o formă acceptată, întregul tablou al momentului istoric.

Patriotismul autentic – nu cel de clișeu și de lozincă, ci adevărata dragoste de țară și de neam, dedicația pentru ceea ce pașoptiștii numeau *propășirea* țării – se poate educa și la lecțiile de algebră, când vorbim despre Évariste Galois, tânărul matematician francez care a participat activ la viața politică turbulentă din anii 1830. Moartea sa prematură și misterioasă la 20 de ani, în urma unui duel (s-a suspectat și se suspectează că întregul incident fusese aranjat de serviciile secrete), a declanșat, alături de moartea generalului Lamarque, ceea ce cunoaștem astăzi ca Rebeliunea din Iunie 1832

[2]. Chimista Marie Curie, născută Sklodowska, părăsise inițial Polonia exclusiv pentru a face studii: în Imperiul Rus, din care făcea parte Regatul Polonez la momentul formării viitoarei savante, femeile nu aveau acces la studii superioare. Circumstanțele familiale nu i-au permis să revină acasă după absolvirea universității, însă Marie Curie nu și-a uitat țara, a promovat cauza independenței Poloniei și a insistat ca un nou element chimic, la descoperirea căruia a participat, să fie numit *poloniu*, în onoarea patriei sale [3].

În concluzie: Biografiile persoanelor a căror vieți sunt suficient de importante pentru a fi studiate la școală ne oferă atât exemple pozitive, demne de urmat, cât și lecții de viață care servesc drept avertisment. Orice

disciplină ar preda, făcând referință la biografii, profesorul are oportunitatea de a promova valori civice și de a contribui la formarea unor cetățeni autentici, care știu să învețe din succesele și greșelile altora.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Huntford R. Scott and Amundsen. London: Pan Books, 1985. 565 p.
2. Инфельд Л. Эварист Галуа. Избранник богов. Москва: Молодая гвардия, 1965. 368 p.
3. Кюри Е. Мария Кюри. Москва: Атомиздат, 1979. 336 p.
4. <https://kartaistorii.ru>
5. <https://project1917.ru>